

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PPGE – Programa de Pós-graduação
Stricto-Sensu em Ciências da Educação -
Programa Brasil – CIA/UNADES

EITO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES

**AVALIAÇÃO: UM DESAFIO DA FORMAÇÃO DOCENTE VISANDO
(RE)SIGNIFICAR AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS.**

(DOI - 10.5281/zenodo.8221998)

ASSUNÇÃO, Bárbara Gomes¹
SILVA, Eriangelis Nardelli da²
ALVES, Fernandina de Andrade³
SILVA, Josineide Teotonia da⁴

RESUMO

O presente artigo analisa o sentido da avaliação no processo da aprendizagem, como os profissionais da educação vivenciam esta ação na prática, de que maneira possuem o seu preparo técnico e conseqüentemente podem adquirir a capacidade de observação e percepção das nuances que envolvem tal processo. Desta forma, faz-se necessário refletir, questionar e transformar nossas ações e ressignificar a prática avaliativa, a fim de criar possibilidades de aprendizagem para todos os envolvidos. E a partir do cenário descrito, o objetivo da pesquisa foi analisar o sentido do processo de avaliação por parte dos professores do ensino fundamental II de um colégio particular no município de Recife/PE,

¹ Mestranda em Ciências da Educação (UNADES-PY). Graduada em Ciências Biológicas, Especialista em Perícia e Auditoria Ambiental; Especialista em Coordenação Pedagógica – Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE). Coordenadora Pedagógica do Colégio Triunfo, Recife/PE. E-mail: binhaga@gmail.com.

² Mestrando em Ciências da Educação (UNADES-PY). Graduado em Arquitetura e Urbanismo – Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco (ESUDA). Graduado em Administração Geral de Empresas, Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO). E-mail: angelisnardelli@gmail.com.

³ Mestranda em Ciências da Educação (UNADES-PY). Graduação em Pedagogia – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG). Especialista em Especialista em Alfabetização e Letramento – Universidade Cândido Mendes. Graduada em História e Especialista em Ensino de História – Universidade de Pernambuco (UPE). E-mail: fernandinaalves@hotmail.com.

⁴ Doutoranda em Ciências da Educação (UNADES-PY); Mestre em Ciências da Educação (Universidade da Madeira –PT); Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional (UNIVERSO-BR); Especialista em Formação de Professores da Educação Básica (UNINASSAU-BR); Licenciatura Plena em Pedagogia (UVA-BR). E-mail: josi_teo@hotmail.com.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

realizado nos meses de outubro a dezembro de 2019. Para a realização do estudo, foi utilizada a metodologia citada por Minayo (2003), que explana sobre pesquisas sociais de cunho qualitativo. A importância do estudo abordou a temática da avaliação escolar, segundo Hoffman (1995), buscando possibilidades de melhorias no processo de aprendizagem e na prática docente. Ao finalizarmos este estudo, observamos que a prática avaliativa em sala de aula vem sofrendo modificações ao longo dos anos, porém, ainda precisa ser revista principalmente ao que se refere ao processo de avaliação. Acreditamos que, de fato, para se planejar um projeto de avaliação é imprescindível que toda comunidade escolar se envolva, inclusive o estudante, a fim de que a implementação se efetive de forma democrática e em prol da qualidade de uma prática pedagógica que oportunize a todos indistintamente.

Palavras-Chave: Avaliação. Aprendizagem. Formação de professores.

LA EVALUACIÓN: UN DESAFÍO DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES QUE APUNTA A (RE)SIGNIFICAR LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS.

RESUMÉN:

En este artículo se analiza el significado de la evaluación en el proceso de aprendizaje, la forma en que los profesionales de la educación experimentan esta acción en la práctica, cómo tienen su preparación técnica y, por consiguiente, pueden adquirir la capacidad de observación y percepción de los matices que conlleva dicho proceso. Por lo tanto, es necesario reflexionar, cuestionar y transformar nuestras acciones y resignificar la práctica de la evaluación para crear posibilidades de aprendizaje para todos los involucrados. Y a partir del escenario descrito, el objetivo de la investigación fue analizar el sentido del proceso de evaluación por parte de los profesores de la escuela primaria II de una escuela privada de la ciudad de Recife/PE, realizado de octubre a diciembre de 2019. Para la realización del estudio se utilizó la metodología citada por Minayo (2003), que explica sobre las investigaciones sociales de carácter cualitativo. La importancia del estudio abordó el tema de la evaluación escolar, según Hoffman (1995), buscando posibilidades de mejora en el proceso de aprendizaje y en la práctica de la enseñanza. Al final de este estudio, observamos que la práctica de la evaluación en el aula ha ido cambiando a lo largo de los años, pero aún debe revisarse principalmente en relación con el proceso de evaluación. Creemos que, de hecho, para planificar un proyecto de evaluación es esencial que toda la comunidad escolar se involucre, incluyendo al estudiante, para que la

II Seminario Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

implementación sea efectiva de manera democrática y a favor de la calidad de una práctica pedagógica que oportunice a todos indistintamente.

Palabras clave: Evaluación. Aprendiendo. Formación de profesores.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

1. INTRODUÇÃO

Na atualidade há uma grande perturbação em torno do avaliar e as funções para as quais ocorrem a avaliação. Por isso, se faz necessário um mergulho mais profundo no que diz respeito a este tema e como os professores e alunos se veem perante a ação avaliativa. Avaliar para que? Para quem? Avaliar o quê e de que maneira? São perguntas frequentes em encontros de professores, gestores, formadores e demais pessoas que formam a equipe escolar, como também os pais e os estudantes.

As formas de integrar os conhecimentos é uma alternativa de valorar e, sobretudo, de amenizar os danos e consequências que a escola traz para os alunos reprovados, possibilitando observações diárias em seu processo de aprendizagem, tornando a avaliação uma prática natural, sem muita tensão que para tantos, possibilitará diagnósticos úteis no processo de aprendizagem.

É imprescindível que tenha-se em mente que no processo aprendizagem precisa-se enxergar o educando não apenas numa ótica cognitiva, mas, também afetiva, com todos os seus sentimentos e pensamentos, valorizando-o estrategicamente em sua totalidade, e não apenas na sua capacidade de memorização.

A avaliação do aluno nos momentos de aula é uma das formas que o docente pode utilizar para avaliá-lo continuamente, mas será que na prática isso acontece? Será que os professores estão conseguindo avaliar de maneira justa e clara, compreendendo que o avaliar é uma via de mão dupla? Para poder tomar as providências necessárias aos problemas percebidos durante todo o processo, tanto no desenvolvimento do aluno, como no seu trabalho docente. Segundo Franco (1995, p. 56):

Os momentos das aulas se constituem oportunidades para avaliarmos o aluno como um todo: suas atitudes, seus valores, sua participação, seu interesse, sua vivência e experiências, seu relacionamento, seu espírito de iniciativa, sua postura, respeito e outros atributos, além do seu desempenho intelectual. São momentos para se avaliar o aluno de forma prazerosa e não de forma angustiante.

Contamos com a entrevista semiestruturada, como orienta Alvarenga (2010, p. 87): “assim como pode consistir em *uma conversa livre, sem guia nem esquema*, mas sem descuidar-se do objetivo, o que orienta em rumo dirigir a conversa”. Foram entrevistados 04 (quatro) professores regentes de sala de aula que atuam em turmas no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). Desta maneira, esta pesquisa se debruça em referenciais teóricos de relevância, que tratam da temática que envolve a aprendizagem, a formação do professor e a avaliação, para que possamos adentrar neste universo de pesquisa com propriedade para aprofundar e buscar respostas que contemplem a temática sobre a avaliação e o desafio da formação docente, visando (re)significar as práticas pedagógicas que são tão atuais e, ao mesmo tempo, incompreendida por muitas pessoas que fazem parte da educação.

2. UMA ABORDAGEM SOBRE O CONCEITO DE AVALIAÇÃO

No ato avaliativo, é preciso acolher os alunos dentro da sua individualidade, e depois de conhecer suas potencialidades e dificuldades, traçar estratégias e objetivos, tendo em vista a aprendizagem de todos de modo eficiente e sem prejuízos. Luckesi (2000, p.12), afirma que a avaliação deve ser vista e aplicada como um ato de amor:

Defino avaliação da aprendizagem como um ato amoroso no sentido de que avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrativo, inclusivo. Para compreender isso, importa distinguir avaliação de julgamento. O julgamento é um ato que distingue o certo do errado, incluindo o primeiro e excluindo segundo. Avaliação tem por objetivo acolher uma situação, para, então (e só então), ajuizar a sua qualidade, tendo em vista dar-lhe suporte de mudança, se necessário. Avaliação, como ato diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não a exclusão; a inclusão e não a seleção- que obrigatoriamente conduz à exclusão. (grifos para essa pesquisa).

A avaliação é um processo que mede tanto o que o estudante aprendeu e o que o professor pode fazer para que novas atitudes possam ser tomadas quanto à proposição de que a avaliação é um direcionamento para outras aprendizagens. E pautar a avaliação

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

como sento uma *prova escrita* é cometer um grande erro, pois a mesma pode acontecer de várias formas, até mesmo em momentos que o estudante nem possa perceber que está sendo avaliado. A autora Teotonia (2019, p. 2), nos diz que “Este processo mostra que a grande preocupação ainda está com os números que a escola tem que fazer de aprovações, que bimestralmente haja avanços *independentemente do cenário que este professor desenvolve seu trabalho pedagógico*” (grifos da autora). E propor várias maneiras de avaliar é um ato de incluir, pois, se os alunos aprendem de maneira diferente, porque avaliar de maneira igual? Não seria este um ato excludente? Um elemento importante no processo de aprendizagem, diz respeito a avaliação escolar. LUCKESI (2000, p.9) afirma que avaliar é algo que se faz presente na rotina de todos aqueles envolvidos com o processo educacional.

A avaliação da aprendizagem tem sido utilizada pelos educadores como parte final do processo avaliativo, atualmente provas e simulados são aplicados/das, extraíndo-se a nota final/parcial do aluno, como se aquele único momento definisse a aprendizagem do discente. Essa é uma percepção conservadora e tradicional, avaliando-se dessa forma, a aprendizagem como uma reprodução de modelos avaliativos ultrapassados que devem ser combatidos nas instituições escolares na atualidade.

Avaliar é um ato que persiste na orientação para o futuro, para melhorar a atuação pedagógica e interventiva do discente, e garantir aos alunos uma aprendizagem de melhor qualidade. A avaliação funciona, se realizada de forma coerente, como uma reflexão sobre as informações colhidas e analisadas.

O processo avaliativo de um aluno não inicia nem termina quando lhe atribuímos notas, ela deve ser usada de forma contínua dentro das disposições e requisitos avaliativos propostos pelo mediador, para acompanhar o desenvolvimento do processo. Um importante passo no processo avaliativo se refere ao que Luckesi (2000, p. 2),

Avaliar um educando implica, antes de mais nada, acolhe-lo no seu ser e no seu modo de ser, como está, para, a partir daí, decidir o que fazer. A disposição de acolher está no sujeito do avaliador, e não no objeto da avaliação. O avaliador é o adulto da relação de avaliação, por isso ele deve possuir a disposição de acolher. Ele é o detentor dessa disposição. E, sem ela, não há avaliação. Não é

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

possível avaliar um objeto, uma pessoa ou uma ação, caso ela seja recusada ou excluída, desde o início, ou mesmo julgada previamente. Que mais se pode fazer com um objeto, ação ou pessoa que foram recusados, desde o primeiro momento? Nada, com certeza!

Para tanto, o ponto inicial para o ato avaliativo é estar preparado para acolher, isto é, receber o aluno como ele é, ou se encontra em determinadas situações, para depois ajudá-lo, realizando intervenções que possam fomentar curiosidades, valorizar as potencialidades de tornar o estudante em um ser pesquisador, autônomo, protagonista, proativo. Uma avaliação é realizada com o objetivo de selecionar, mediar, intervir e controlar o aproveitamento do aluno dentro do processo de aprendizagem, tais estratégias podem ser utilizadas em toda elaboração de requisitos a serem dispostos, sendo recursos lúdicos ou tecnológicos. O professor deve ser um mediador, vindo a acompanhar o processo junto com os alunos, observando as dificuldades, analisando novas possíveis estratégias, e os avanços significativos, para diante disto promover ações de intervenções com eixos que possibilitem novas ações.

Formal ou informalmente, cada vez que a criança brinca, ela, responde ou faz tarefas, está sendo observada e julgada por seus professores. A isso se denomina avaliação. Esta concepção abrange as ações de observação e julgamento, limitando-se a elas. (HOFFMAN, 1991, p.69).

Esse momento de acolhimento é de suma importância, pois o educando se sente incluído, como participante ativo da construção do seu conhecimento. Falar em avaliação provoca uma série de conflitos, incompreensões e paradigmas a serem enfrentados pelas intervenções necessárias dentro do processo. Entretanto, a reflexão de como proceder no processo avaliativo deve ser claro tanto para a equipe escolar, como também para os estudantes e pelas famílias. Uma nota não pode definir o sucesso ou o fracasso escolar, mas situações avaliativas podem diagnosticar novos caminhos a serem tomados sem que se esgotem todas as possibilidades de intervenções. Avaliar é um ato individual e coletivo, que indica como cada um pode aprender e assim se realizar várias formas de avaliar e

intervir para que novas aprendizagens sejam adquiridas tanto para os estudantes, como para os professores, equipe escolar, família e comunidade.

3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A AVALIAÇÃO.

No Brasil, os cursos de formação de professores, tiveram início em meados dos anos de 1930, com a faculdade de Filosofia. Em 1960 criam-se cursos voltados para o ginásio e o ensino secundário, e apenas em 1970 que o MEC (Ministério da Educação e Cultura) apresentou “um conjunto de indicações e pareceres — a chamada “Proposta Valmir Chagas” — visando à criação de cursos de licenciaturas de primeiro grau de curta duração, conhecidas como “licenciaturas curtas” (SANTOS; PEREIRA, 2016, p. 289).

Após o processo de redemocratização no país com a implantação da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em 1996 no seu art. 13º pensou-se na formação concreta, de forma a contribuir para um ensino globalizado independente da atuação do professor, quer seja na educação infantil, ensino fundamental e/ou ensino médio. Hoje a formação de professores vai de encontro com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), em que destaca a mobilização amparada pelas competências, assim o docente que:

[...] medeia pode ser diferente de um professor que mobiliza. Ele pode mobilizar de muitas formas: propor exercícios ou tarefas a serem realizados, configurar rodas de conversa sobre determinado tema, fazer reflexões ou propor projetos. O aluno, igualmente, pode ser mobilizado de muitas formas: pelas ações ou motivações de seu professor, pelo intercâmbio com seus pares, por suas motivações em fazer pesquisas, discutir um ponto de vista, assumir certa atitude ou abraçar dado valor. (CERICATO; CERICATO 2018, p.140 *apud* MACEDO; FINI, 2018, p. 15).

A formação docente frente a essa mobilização que a educação exige, parte de uma educação atrelada as rápidas mudanças do mundo globalizado, é preciso atrelar que uma formação centrada em argumentos que contribuam para uma nova visão de recursos e métodos, que supere o tradicional sugerindo “um modelo formativo de base cultural

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

sólida, ancorado em experiências que favoreçam leituras de mundo interdisciplinares, assim como se deseja que isso também seja possível ao estudante” (IDEM, 2018, p. 141).

As pesquisas sobre o tema, um fato é constatado, a discrepância entre a relação aprendizagem, ensino e avaliação, nessa realidade se encontra o professor e sua formação focada apenas na perspectiva de ensinar, segundo Boas e Soares (2016) *apud* Barbosa (2011, p. 240):

[...] exemplo do professor-formador é o ponto principal da constituição docente, porém, os estudantes não podem aprender práticas e discursos inovadores sobre avaliação se convivem com a avaliação tradicional, com a ausência de discussão sobre os critérios adotados e a metodologia utilizada.

Contudo, existe a realidade de algumas instituições de ensino em que as avaliações são feitas como atividades, de forma a atribuir notas sem que os alunos participem do processo de forma ativa, o discente deverá responder as questões de forma objetiva e sem diálogo com o professor e/ou com a disciplina não tendo consciência de seu erro e do seu acerto ou até mesmo uma oportunidade dialogada de compreender e/ou explicitar as suas concepções com o que está sendo requerido em uma prova. E esta prova acaba por sentenciar este estudante ao sucesso ou ao fracasso. Teotonia (2020, p. 245), nos diz que:

Há muito tempo, o Estado vem buscando meios para criar novas metodologias nas práticas educacionais, visando à melhoria na qualidade do ensino. Contudo, observa-se que, apesar das tentativas realizadas, o insucesso e as falhas sobressaíram e cada uma das metodologias contribuiu para a baixa qualidade de ensino, elevando o índice de repetência, analfabetismo e evasão escolar, visto que não tratavam das questões individuais dos alunos, de suas expectativas, interesses e necessidades, tornando a escola muito distante da realidade, criando com isso o desinteresse e o desfavorecimento da construção do saber.

A disciplina “Avaliação da aprendizagem” nos cursos de formação docente, aborda definições de avaliação diagnóstica (normalmente feita no início do ano letivo), como a própria palavra diz, diagnosticar o nível de aprendizagem em que o aluno

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

encontra-se, para a partir daí, iniciar o processo de reconhecimento de suas potencialidades. Teotonia (2019, p. 2) nos traz as seguintes reflexões:

Diante do exposto, é inevitável fazer os seguintes questionamentos: O que é levado em consideração nos exames internos e externos? Será que há uma preocupação com a qualidade da formação continuada que os docentes estão recebendo? Está sendo realizada uma escuta com os professores para saber o que lhes falta para a realização do trabalho em sala de aula?

Sabemos que, a avaliação formativa parte do processo de conscientização que a aprendizagem traz, vindo a colaborar no apontamento de lacunas e dificuldades existentes durante todo o trabalho desenvolvido, que persiste em focar no aluno, e nos meios para que ele atinja o esperado e desenvolva suas capacidades, porém, há um distanciamento entre a teoria e a prática, estuda-se várias vertentes e formas de avaliar e na prática acaba se perdendo pelo caminho e optando por notas e classificações. Perreoud (1993) conclui que esta etapa é importante para os sujeitos envolvidos, em que o professor aprende a ensinar, e o aluno a aprender.

Concebidos em função dos conteúdos programáticos ensinados e das metas de aprendizagem estabelecidas no currículo formal, esses instrumentos permitem situar os alunos num determinado ponto de uma escala de classificação formalmente adotada, em função do maior ou do menor grau de proximidade do desempenho dos alunos nesses testes e exames às metas estabelecidas ou aos critérios normativos (FERREIRA, 2015, p.229).

Com isso, a avaliação somativa (que também podemos defini-la como quantitativa), surge com o propósito de relacionar e atribuir uma nota ou conceito, a avaliações escritas, do qual, caso o discente consiga atingir uma “média” estabelecida pela instituição de ensino, que resultará na soma de suas notas durante o ano letivo, onde o produto final seria o avanço de ano para a série subsequente.

A forma somativa neste aspecto se configura como uma hierarquia de alunos numa escala agrupada em aprovação ou reprovação, sem constatar se o aluno aprendeu ou não. Teotonia (2019, p. 4), pontua que:

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

É preciso que se reveja a escola como um todo e se permita realizar atualização profissional dos professores para que possam, em equipe, fortalecer o sentimento de mudança, de união, de desenvolvimento de valores que permitam aos estudantes e aos professores desenvolverem potencialidades de **autonomia e democracia** através do diálogo, visando uma educação *transdisciplinar*. (grifos da autora).

Aprender a aprender é um ato de autonomia adquirida pelo professor e também pelo estudante, entretanto, esta prática deve ser mostrada na formação dos professores. Pois, muitas vezes acabam por repetir o que aprendem em licenciaturas e especializações e refletem a maneira tradicional de aprender na teoria e realizar na prática de outra maneira. Aprender a aprender, aprender a avaliar, aprender junto com o estudante e repensar as práticas pedagógicas realizadas em sala de aula é avaliar-se o tempo todo e permitir-se mudar de trajeto ou seguir quando a avaliação é compreendida como um instrumento que direciona o passo a seguir e não um instrumento de castração de potencialidades e aplicado de maneira homogênea para um grupo de estudantes diferentes, que pensam diferentes, que aprendem de formas múltiplas. É preciso repensar o que é avaliar e avaliar a si mesmo durante todo o processo de aprendizagem.

4. A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO.

O estudante é um ser social que executa e participa do processo de desenvolvimento, histórico e cultural dentro do contexto em que vive. E, é na escola um dos locais onde se manifesta as mais diversas relações, diálogos e discussões referente a sua forma de se relacionar com o outro e aprender, de tal modo que ele/a seja avaliado com novas práticas que permitam novas oportunidades de aprendizagem em seu contexto significativo de explorar novos conceitos e premissas.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

As avaliações, exigidas pelo MEC a uma Instituições de Ensino, levam a um engessamento dos processos educativos, que obriga o educador a mesmice e a práticas, sem a humanização ou novas didáticas para explanação da disciplina.

É preciso considerar que o ato de aprender é uma incessante troca, pois ao mesmo tempo em que o docente estimula seus alunos a participarem ativamente das atividades, concretizando a interação entre ambas as partes, através dos temas propostos em sala de aula, há uma aprendizagem mútua. Por outro lado, ele não deve se preocupar somente com a forma de correção metódica e ultrapassada, mas sim, levar as instituições, a outros meios que possam ajudar ou até substituir as avaliações. Assim, Silva Junior (1999, p. 33) afirma que:

Considera-se que a formação de professores acontece em múltiplos contextos que atuam de modo diferente, mas relacionados: o acadêmico, o da prática pedagógica cotidiana, o da ação governamental, o da prática política, das pesquisas em educação.

Bem como, afirma Braga (2010, p.94):

A formação de professores se dá para além do institucional, deixando claro que essas instituições não serão jamais ignoradas, mas sugere, em um de seus trabalhos, que poderia fazer parte importante da formação docente a educação do olhar, a educação de sensibilidade, a educação ética, cuja fonte poderia ser, dentre tantos possíveis, alguns exercício de imersão dentro de seu contexto avaliativo.

O direcionamento pela aprendizagem do aluno é dada ao professor e necessita atender as necessidades individuais de cada um, sem vir a prejudicar os demais, logo, o planejamento do professor é o processo de responsabilidade instrucional que precisará revelar o que necessita ser modificado na forma de conduzir a aprendizagem, avaliar e aprender de ambas as partes envolvidas no processo, para tal Gatti (2000, p.160), diz que: “Por essa e outras razões torna-se importante avaliar o papel do professor no contexto do avaliativo dentro de suas práticas”.

Compreender que seja necessário que o professor adote meios fundamentais que sejam benéficos para o ensino e aprendizagem no cotidiano em sala de aula, porém, é

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

importante que ele observe os possíveis problemas que impede o aprendizado. Teotonia (2019, p. 4), apresenta a proposição a seguir:

Que estes estudantes e professores possam estar aprendendo a aprender e que a **escola precise mostrar qualidade e não somente em provas**, em números. A educação do futuro, aliás, do presente requer habilidades que ainda não constam nos currículos escolares, nos projetos políticos pedagógicos e quando constam são menosprezados, pois os professores não receberam formação adequada para buscar potencializar valores. (grifos da autora).

Portanto, o mediador deve conscientizar-se de que seu papel é transmitir conhecimento e assim, fazer com que o espaço escolar se torne um ambiente fluente do aprendizado, que o aluno possa se apropriar das modalidades diferenciadas e ser avaliado como um todo. E o professor deve buscar ajuda para adequar a realidade de sua turma formações que contemplem as necessidades que estão atreladas as dificuldades em sua sala de aula, tendo em vista que a avaliação vai além das notas, são valores construídos e aprendizagens que acontecem em qualquer espaço e tempo. Colocando para fora da sala de aula a exclusão, buscando incluir metodologias que possam dar conta da individualidade do ser, da peculiaridade do aprender, levando em consideração que aprender é um ato constante e que requer de uma avaliação também constante e dialogada.

4.1 Pesquisa de Campo

E ao pensar nessa abordagem temática, resolvemos antes de elaborar um Projeto de Avaliação, pesquisar como uma amostra de docentes entendiam o processo de avaliação, para a partir da análise desses dados organizar coletivamente tal projeto.

Objetivo Geral: Analisar como os professores percebem o sentido do processo de avaliação no Ensino Fundamental II.

Objetivos Específicos:

- Identificar os processos avaliativos utilizados;

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

- Compreender como se dão as práticas avaliativas;
- Verificar as dificuldades encontradas nesse processo por meio de entrevistas realizadas com 04 docentes de disciplinas diversas do ensino fundamental II.

4.2.1 Descrição do Campo de Pesquisa

A instituição de ensino em estudo é um Colégio particular situado no bairro do Arruda, no Recife/PE. Por ser uma escola de médio porte, ela mantém projetos voltados à população que incluem ações nas áreas social, cultural, esportiva e ambiental. Funciona em dois turnos (matutino e vespertino) com turmas do ninho ao 9º ano, com crianças de faixa etária de 01 (um) até 16 (dezesesseis) anos, e atende anualmente um total de aproximadamente 500 alunos.

O Colégio é constituído de famílias em condições socioeconômicas diversificadas, sendo que, a maioria dos pais trabalha fora, vindo a apresentar renda mensal que varia de um a quatro salários mínimo. A escolarização dos pais é em grande parte, de nível médio, em seguida, ensino superior completo e ainda, pós-graduação (mestrado e doutorado em sua minoria).

Os pais e/ou responsáveis legais desempenham atividades profissionais variadas: funcionários públicos, professores, jardineiros, pedreiros, mecânicos, serventes, motoristas, carpinteiros, pintores, representantes comerciais e empresários.

A clientela é bastante heterogênea e para manter a qualidade do ensino, buscamos estratégias de trabalho que possibilitam à satisfação de ambas as partes. A religião predominante dos educandos é a católica. Os pais possuem em média de um a três filhos. A vida social e de lazer das famílias restringe-se à frequência a igreja, clubes sociais e visitas familiares.

A estrutura física da escola possui 22 (vinte e duas) salas de aula, 01 (uma) biblioteca, 01 (um) laboratório de ciências, 03 (três) salas de coordenação, 01 (uma) sala de assessoria psicológica, 01 (uma) secretaria, 01 (uma) diretoria. O quadro de cooperados é formado por 30 (trinta) professores, 04 (quatro) coordenadores, 01 (uma)

secretária, 02 (duas) auxiliares administrativas, 03 (três) auxiliares de sala de aula, 05 (cinco) auxiliares de serviços gerais e 01 (uma) diretora.

5. ANÁLISE DOS DADOS

Ao analisarmos os dados coletados via entrevista junto aos referidos professores, notamos a importância das respostas dadas a concretização desse estudo, que aborda a temática da avaliação escolar, buscando, posteriormente, possibilidades de melhorias no processo de aprendizagem e na prática docente.

A aplicação deste roteiro de entrevista nos proporcionou subsídios para entendermos como está acontecendo o processo avaliativo no colégio, assim como conhecer os sentidos sobre o processo avaliativo da aprendizagem.

Buscamos identificar com os participantes a importância da avaliação no processo de aprendizagem dos alunos. Abaixo encontraremos algumas respostas dadas durante a entrevista:

A1 – “A avaliação é de grande importância, pois serve para diagnosticar os níveis de aprendizagem dos alunos e assim nós, professores, podemos rever nossas práticas pedagógicas para atingir nossos objetivos”.

A2 – “Podemos perceber também que os alunos em seus diversos momentos não podem ser avaliados somente com provas, mas também com outros métodos”.

A3 – “A avaliação contribui no processo de aprendizagem desde que seja utilizada de forma correta, buscando melhorar o processo de ensino”.

A4 – “A avaliação escolar é um feedback do processo de aprendizagem”.

As respostas revelaram que os professores acreditam que a avaliação é de extrema importância para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.

Em relação aos instrumentos avaliativos utilizados revelaram que:

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

A1 – “Exercícios escritos, orais, podendo ser individual ou em equipe”.

A2 – “Debates em sala de aula, atividades escritas, pesquisas e trabalhos”.

A3 – “Provas orais e escritas, observo o envolvimento dos alunos durante as aulas, debates, trabalhos individuais e em grupo”.

A4 – “Provas escritas, trabalhos extraclases e debates”.

De acordo com as respostas, podemos observar uma evolução no processo avaliativo, porém a avaliação tradicional ainda é muito frequente na instituição. Solicitamos também que os professores refletissem sobre o desempenho dos alunos, principalmente quando percebem que parte dos alunos não estão alcançando um bom desempenho. Nesse caso, que atitude é adotada?

A1 – “Sim. Penso em outras formas de passar o conteúdo”.

A2 – “Procuro refletir e conversar com os alunos sobre as principais dificuldades encontradas”.

A3 – “Algumas vezes sim em outros momentos não, depende muito da situação e da turma”.

A4 – “Sim, é muito importante que o professor tenha essa preocupação, pois muitos fatores podem atrapalhar o desempenho dos alunos.

Percebemos que existe um bom senso entre os professores em busca de formas diversas para fazer com que os alunos tenham um bom desempenho em suas atividades. Outro ponto importante na pesquisa foi sobre as maiores dificuldades enfrentadas no processo de avaliação. As respostas apresentadas foram:

A1 – “A participação dos alunos nas aulas”.

A2 – “A falta de dedicação nas atividades”.

A3 – “Atender as necessidades dos alunos com diferentes níveis de aprendizagem. As salas são bastante heterogêneas”.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

A4 – “O comprometimento dos alunos com a avaliação, seja ela prova escrita, trabalhos ou pesquisas”.

Constatamos que a maioria dos professores afirmam que a maior dificuldade está relacionada a falta de interesse dos alunos, culpando-os pelo seu insucesso escolar. Em seguida, pedimos que dos docentes pudessem deixar sua contribuição acerca do debate sobre avaliação escolar.

A1 – “A avaliação precisa ser discutida e analisada de forma constante na escola, para que nós possamos trabalhar em comunhão com a equipe escolar”.

A2 – “É um assunto muito complexo, porém indispensável”.

A3 – “A avaliação deve ser formativa e contínua para atingir a verdadeira aprendizagem”.

A4 – “A avaliação serve para orientar a escola em busca de uma melhor qualidade de ensino”.

Ao avaliarmos as respostas dos professores percebemos que existe um grande avanço no âmbito educacional em relação a avaliação escolar, porém ainda há muito há ser discutido. Observamos ainda que os professores apresentam conhecimentos teóricos sobre a avaliação contínua, entretanto, ainda nas respostas, encontramos contradições em relação às formas de avaliar o desempenho dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizarmos este estudo, observamos que a prática avaliativa em sala de aula vem sofrendo modificações, mesmo ainda estando em modo embrionário ao longo dos anos, porém, ainda precisa ser revista principalmente ao que se refere ao processo de avaliação em todo o seu contexto social e cultural. Do qual esse é um processo que deve ser construído, dia após dia com a participação de todos os membros da sociedade.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Com isso, o professor, que em suma é considerado o agente determinante da transformação e construção do cidadão, seja preparado adequadamente para nortear o acesso às informações e conhecimentos necessários para avaliar o aluno de modo eficiente, de acordo com as ferramentas dispostas no âmbito escolar, dentro da realidade e da individualidade de cada um. Podendo estar disposto a ofertar diversas maneiras de avaliação, inclusive, a autoavaliação tanto do docente, quanto do discente, que a avaliação seja vista como uma maneira de observar e intervir para a melhor maneira de aprender e que neste processo o estudante também possa ter voz, possa ser ouvido e aprender a aprender avaliando as suas ações, suas reflexões, levantando questionamentos, sendo protagonista e autônomo.

Em relação à coleta de dados, foi constatado que os professores procuram entender a avaliação e estão começando a utilizá-las como instrumento aliado à sua prática, quando se referem a mesma de forma contínua. Sabemos que ainda há muito a ser feito para que a avaliação seja verdadeiramente utilizada como instrumentos de transformação.

Acreditamos que, de fato, para se planejar um projeto de avaliação é imprescindível que toda comunidade escolar se envolva, a fim de que a implementação se efetive de forma democrática e em prol da qualidade de uma prática pedagógica que oportunize a todos indistintamente.

REFERÊNCIAS

BOAS; SOARES, B. M. F. **V.O lugar da avaliação nos espaços de formação de professores.** Cad. Cedes, Campinas, v. 36, n. 99, p. 239-254, maio-ago., 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v36n99/1678-7110-ccedes-36-99-00239.pdf>. Acessado 19 mar. 2020.

BRAGA, E. R. M. **Diversidade Social: um espaço importante de discussões na escola.** In: CHAVES, Marta, SETOGUTTI, Ruth I., MORAES, S. P. G. . **A formação do professor e intervenções pedagógicas humanizadoras.** Curitiba: Instituto memória, 2010, p. 203-214.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

CERICATO; CERICATO. I. L. **A formação de professores e as novas competências gerais propostas pela BNCC.** Revista Veras, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 137-149, julho/dezembro, 2018. DOI: 10.14212/veras.vol8.n2.ano2018.art327. Disponível em: <http://www.lauricericato.com.br/wp-content/uploads/2019/02/LauriCericato.pdf>. Acessado em 21 mar. 2020.

CRUZ, F. M. L. **Avaliação da aprendizagem:** processos de acompanhamento e práticas propositivas. In: (org). **Teorias e Práticas em avaliação.** Recife: Ed. Universitária, 2010, p. 133-151.

FERREIRA, C. A. A. **A avaliação das aprendizagens na formação inicial de professores: discursos de professores/formadores.** Educação em Revista|Belo Horizonte|v.31|n.03|p. 225-249|Julho-Setembro 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/edur/v31n3/1982-6621-edur-31-03-00225.pdf>. Acessado 21 mar. 2020.

FRANCO, Sergio R. K. **O construtivismo e a educação.** Porto Alegre: Mediação, 1995.

GATTI, B. A. **Formação de professores e carreira: problemas e movimentos de renovação.** 2ª ed. Campinas/ SP: Autores Associados, 2000.

HOFFMANN, J. M. L. **Pontos e contrapontos:** do pensar ao agir em avaliação. 9 ed. Porto Alegre: Mediação, 2005.

_____. **Avaliação:** Mitos e desafios. 44 ed. Porto Alegre: Mediação, 2014.

_____. **Avaliação Mediadora:** uma prática em construção da pré-escola à Universidade. 8.ed., Porto Alegre: Mediação, 1991.

LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e preposições.** 19 ed. São Paulo: Cortez, 2008.

_____. **Avaliação da aprendizagem escolar.** São Paulo: Cortez, 2000.

_____. **Verificação ou avaliação: o que pratica a escola?** Ideias n. 8, São Paulo: FDE, 1998.

MINAYO, M. C. de S. (Org.). **Pesquisa Social:** teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

SANTOS, L. L. C. P.; PEREIRA, J. E. D. **Tentativas de padronização do currículo e da formação de professores no Brasil.** Cad. Cedes, Campinas, v. 36, n. 100, p. 281-300,

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

set.-dez., 2016. Disponível <http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v36n100/1678-7110-ccedes-36-100-00281.pdf>. Acessado 20 fev.2020.

SANTOS, L. L. C. P.; PEREIRA, J. E. D. **Tentativas de padronização do currículo e da formação de professores no Brasil.** Cad. Cedes, Campinas, v. 36, n. 100, p. 281-300, set.-dez., 2016. Disponível <http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v36n100/1678-7110-ccedes-36-100-00281.pdf>. Acessado 20 fev.2020.

SANTOS, M. R.; VARELA, S. **Avaliação como um Instrumento Diagnóstico da Construção do Conhecimento nas séries Iniciais do Ensino Fundamental.** Revista Eletrônica de Educação. Ano I, No. 01, ago./dez. 2007.

SILVA, J. F da. **Avaliação na Perspectiva Formativo-reguladora:** Pressupostos Teóricos e Práticos. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2006.

TEOTONIA, J. **Escola Projeto Âncora:** uma ponte para inovação pedagógica no Brasil. 1ª. Ed., Curitiba: Appris, 2019.

_____. **Construtivismo, Contrucionismo, Inovação Pedagógica e os Desafios da Escola Atual.** Caleidoscópio Pedagógico, Diferentes olhares: Práticas, Concepções e Educação Inovadora. Org. Antonio Marcos Foureaux Costa, Dayvison Bandeira de Moura. (45-66). São Paulo: 1ª. ed.: Chiado Editora Edição, 2019.

_____. **Desafios Da Formação Docente – A construção da autonomia e da democracia para o desenvolvimento de Comunidades de Aprendizagem.** Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1Hh0whEi-w30md7wLiDq0CxxKi5D2Virz/view>. Acessado em: 08 jan. 2020.

_____. **Os Primeiros Modelos Educacionais, A Formação do Professor e a Necessidade de uma Inovação Pedagógica.** (p.239-253). Temas contemporâneos de educação / Carla Julião, Cristiane Barroncas Novo, Felipe Dutra Asensi, Rafael Bastos de Oliveira e Robert Segal (organizadores). – Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

WALLON, H. **Do ato ao pensamento:** ensaio de psicologia comparada. Petrópolis: Vozes, 2008.

II Seminario Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

APÊNDICE

ROTEIROS DE ENTREVISTA PARA OS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR (A)

<p>1. Idade: _____ anos</p> <p>2. Sexo:</p> <p>() Feminino</p> <p>() Masculino</p> <p>3. Qual sua formação? _____</p> <p>4. Você leciona em quantas turmas você turmas do Ensino Fundamental II nessa escola? _____</p>

ENTREVISTA

<p>1. Qual a importância da avaliação escolar no processo de aprendizagem dos alunos?</p> <p>2. Quais os instrumentos avaliativos que você utiliza para avaliar os alunos?</p> <p>3. Quando a maioria dos alunos não conseguem um bom desempenho no processo de aprendizagem você costuma repensar suas práticas pedagógicas?</p> <p>4. Quais as maiores dificuldades que você enfrenta no processo avaliativo?</p> <p>5. Deixe sua contribuição sobre o processo de avaliação escolar.</p>
--

